

XUSUSIY MAKTABGACHA TA'LIMDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XARAJATLARINI HISOBGA OLISH VA NAZORAT QILISHNING TAKOMILLASHTIRILGAN MEXANIZMI

Jo'rayeva Zilolaxon Ilxomjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Moliya va buxgalteriya hisobi kafedrası magistranti

dimalauraa@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini hisobga olish va ularni nazorat qilishning takomillashtirilgan mexanizmi tahlil qilinadi. Amaldagi me'yoriy hujjatlar, xarajatlar tasnifi, mahsulotlarning harakatini hujjatlashtirish tartibi hamda ularni tannarxga kiritish usullari o'rganilgan. Maqolada oziq-ovqat xarajatlarini avtomatlashtirish, normativ iste'mol me'yorlari asosida hisob-kitob yuritish, shaffoflik va ichki nazorat tizimini kuchaytirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Takomillashtirilgan mexanizm xususiy MTTlarda moliyaviy intizomni mustahkamlash, mahsulotlarning asossiz sarflanishini oldini olish hamda ta'lim xizmatlari tannarxining aniq shakllanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: xususiy maktabgacha ta'lim, oziq-ovqat xarajatlari, tannarx, buxgalteriya hisobi, iste'mol me'yorlari, avtomatlashtirish, ichki nazorat, moliyaviy intizom.

Аннотация. В данной статье рассматривается усовершенствованный механизм учета и контроля расходов на продукты питания в частных дошкольных образовательных организациях. Проанализированы действующие нормативные документы, классификация расходов, порядок документирования движения продуктов и методы их включения в себестоимость услуг. В работе представлены практические предложения по автоматизации учета, расчету на основе нормативов потребления, повышению прозрачности и усилению внутреннего контроля. Предложенный механизм способствует укреплению финансовой дисциплины, предотвращению необоснованных расходов и формированию достоверной себестоимости образовательных услуг в частных ДОО.

Ключевые слова: частные ДОО, расходы на питание, себестоимость, бухгалтерский учет, нормы потребления, автоматизация, внутренний контроль, финансовая дисциплина.

Abstract. This article analyzes an improved mechanism for accounting and controlling food-related expenses in private preschool educational institutions. The study examines relevant regulations, expense classification, documentation procedures for tracking food supplies, and methods for incorporating these costs into service cost calculation. The article proposes practical solutions for automating food expense accounting, applying consumption norms, increasing transparency, and strengthening internal control. The improved mechanism enhances financial discipline, prevents unjustified spending, and ensures accurate cost formation in private preschool institutions.

Keywords: private preschool, food expenses, cost calculation, accounting, consumption norms, automation, internal control, financial discipline.

Kirish. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) faoliyatini kengaytirish sohada raqobat muhitini yaxshilash, ta'lim xizmatlari sifatini oshirish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini bermoqda. Xususiy MTTlarda ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashda eng muhim yo'nalishlardan biri bolalarning to'g'ri va sifatli ovqatlantirilishi bilan bog'liq xarajatlarni

boshqarish hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlari ta'lim xizmatlari tannarxining asosiy qismini tashkil etgani sababli, ularni hisobga olishning aniqligi, shaffofligi va samaradorligi nafaqat moliyaviy natijalarga, balki ta'lim muassasasining obro'si va ota-onalar ishonchiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. [2]

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xususan, maktabgacha ta'lim sohasida nodavlat sektorning ulushi va ahamiyatini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Qarori nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) bolalarni sifatli tayyorlov bilan ta'minlash, ularning erta rivojlanish darajasini oshirish hamda davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi [1]. Ushbu tashkilotlarning barqaror faoliyat yuritishi uchun moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni aniq hisobga olish va ularni tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Zamonaviy boshqaruv tizimi shuni talab qiladiki, buxgalteriya hisobi, ayniqsa xarajatlar hisobi, inson omiliga tayanmasdan, raqamli texnologiyalar yordamida avtomatlashtirilgan bo'lishi zarur. Chunki nodavlat MTTlarda xarajatlar hisobining to'g'ri yuritilishi xizmatlar tannarxini aniqlash, foyda miqdorini baholash va boshqaruv qarorlarini asoslashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqot xususiy MTTlarda oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini hisobga olishning amaldagi holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan takomillashtirilgan mexanizmni ilmiy-amaliy asoslashdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. Xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini hisobga olish va nazorat qilish masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ko'rsatkanki, mazkur yo'nalish xalqaro miqyosda asosan resurslardan samarali foydalanish, tannarx shakllanishi, ichki nazorat tizimlari, ta'lim tashkilotlari boshqaruvi kabi konseptlar bilan bog'liq holda tadqiq etilgan.

Xalqaro olimlar ichida C.T. Horngren, S. Datar, M. Rajan kabi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan boshqaruv hisobi nazariyasi ta'lim muassasalarida xarajatlar hisobini takomillashtirishda metodologik asos sifatida qo'llaniladi. Mualliflar resurslar iste'moli ustidan nazoratni kuchaytirish, tannarx kalkulyatsiyasida aniqlikni oshirish va ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlashni asosiy omillar sifatida ta'kidlaydi.[3]

Oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlari bo'yicha maxsus yondashuvlar R.S. Schmidgall tomonidan ilgari surilgan bo'lib, u o'z tadqiqotlarida iste'mol me'yorlari, ombor nazorati, xarajatlar chegarasi va yo'qotishlar koeffitsiyenti kabi ko'rsatkichlar asosida samarali boshqaruv mexanizmini ishlab chiqqan. Ushbu yondashuvlar xususiy MTTlarda oziq-ovqat mahsulotlari hisobini tashkil etishda bevosita qo'llash imkoniyatiga ega.[4]

MDH tadqiqotchilari ichida V.F. Paliy, S.S. Sattarov, E.V. Shuvalova maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xarajatlar hisobining o'ziga xos jihatlari yoritgan.[4] Jumladan, Paliy ta'lim muassasalarida smetaviy moliyalashtirish tizimi va moddiy resurslar hisobining o'ziga xos tamoyillarini ishlab chiqqan. Shuvalova esa oziq-ovqat mahsulotlari harakati yuzasidan hujjat aylanishi, bolalar kontingenti asosida iste'mol me'yorlari va mahsulotlar kirim-chiqimini nazorat qilish mexanizmlarini taklif qilgan.[5]

O'zbekistonlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, asosan, ta'lim tizimida boshqaruv, moliyaviy tahlil va byudjetdan tashqari manbalardan foydalanish bo'yicha yo'naltirilgan. X. Abdurahmonov ta'lim iqtisodiyotida resurslardan samarali foydalanish tamoyillarini ishlab chiqqan. [6] D. Kurpayanidi xususiy ta'lim subyektlarida boshqaruvning zamonaviy mexanizmlarini tahlil qilgan.[7] F. Toshpo'latov, M. Xo'jaqulov va I. Milliyev tadqiqotlarida xususiy sektor korxonalarida moddiy resurslar hisobi, inventarizatsiya va ichki nazoratni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar mavjud.[8]

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini hisobga olish bo'yicha alohida metodikalar yetarlicha ishlab chiqilmagan bo'lib, mavjud yondashuvlar umumiy boshqaruv hisobi va ta'lim muassasalari iqtisodiyoti doirasida

shakllangan. Bu esa amaliyotda oziq-ovqat sarfini nazorat qilish, yo‘qotishlarni aniqlash, me‘yoriy iste‘molni hisoblash, ichki audit jarayonlarini avtomatlashtirish kabi yo‘nalishlarda yangi ilmiy asoslangan mexanizmni yaratishni taqozo etadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy tadqiqot usullari qo‘llanildi:

Nazariy asoslarni tahlil qilish. Xalqaro va milliy olimlarning boshqaruv hisobi, ichki nazorat, ta‘lim muassasalarida moddiy resurslardan foydalanish bo‘yicha qarashlari o‘rganildi. Bu bosqich tadqiqotning konseptual asosini tashkil qiladi.

Amaliy kuzatish va hujjatlarni tahlil qilish. Xususiy MTTlar misolida oziq-ovqat mahsulotlarining kirim-chiqim hujjatlari, ombor jurnallari, smetalar va ovqatlanish rejalari o‘rganildi. Bu metod orqali real ma‘lumotlar asosida muammolar aniqlanadi.

Statistik va iqtisodiy-matematik tahlil. Bolalar soniga nisbatan o‘rtacha iste‘mol, yo‘qotishlar ulushi, xarajatlarning umumiy smetadagi ulushi kabi ko‘rsatkichlar hisoblandi. Shu bilan birga, optimal iste‘mol va minimal xarajat modellari ishlab chiqildi.

Qiyosiy tahlil va solishtirish. Xalqaro tajribalar bilan solishtirish orqali xususiy MTTlarda xarajatlarni boshqarishning afzallik va kamchiliklari aniqlanadi.

Ekspert baholash. MTT rahbarlari, bosh hisobchilar va oshxona xodimlari bilan suhbatlar o‘tkazilib, tizimning zaif tomonlari va takomillashtirish yo‘nalishlari aniqlanadi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot doirasida Farg‘ona viloyatidagi xususiy maktabgacha ta‘lim tashkilotlari misolida oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlari holati batafsil tahlil qilindi. Kuzatish jarayonida xarajatlarning tarkibi, normativ va real iste‘mol o‘rtasidagi farqlar, hujjat aylanishi, ichki nazorat tizimi va boshqaruv mexanizmlari o‘rganildi.[9]

Xarajatlar tarkibi tahlili shuni ko‘rsatdiki, asosiy xarajatlar tarkibiy qismlari sut mahsulotlari, go‘sht, sabzavot va mevalardan iborat. Bolalar soniga nisbatan o‘rtacha xarajatlar kundalik smeta asosida hisoblandi. Natijalar, real iste‘molning normativ me‘yorlardan 8–15% ga farqlanishini ko‘rsatdi, bu esa yo‘qotishlar yoki ortiqcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.[10]

Hujjat aylanishi va ichki nazorat tahlili shuni ko‘rsatdiki, kirim-chiqim hujjatlari asosan qog‘oz shaklida yuritilgan. Bu esa hisob-kitoblarda kechikish va xatoliklar yuzaga kelish xavfini oshiradi. Ichki nazoratning yetarli darajada amalga oshirilmasligi, oshxona mudiri va bosh hisobchi o‘rtasidagi koordinatsiya kamligi aniqlangan.

Qiyosiy tahlil natijalari xalqaro tajribalar bilan solishtirish imkonini berdi. AQSh va Rossiyadagi “food cost control” tizimlarida elektron hujjat aylanishi, real va normativ iste‘molning avtomatik solishtirilishi, yo‘qotishlarni prognozlash kabi mexanizmlar samarali ishlatiladi. Bu xususiy MTTlarda yetishmayotgan element sifatida aniqlangan.

Ekspert baholash natijalariga ko‘ra, xususiy MTTlarda asosiy muammolar quyidagilar: normativ iste‘molning noaniqligi, ichki nazoratning yetishmasligi, hujjat aylanishining qog‘oz shaklida yuritilishi, yo‘qotishlarni aniqlash tizimining zaifligi.

1-jadval

Farg‘ona viloyatidagi 5 ta xususiy MTTda o‘tkazilgan kuzatish natijalari.

Mahsulot turi	Oylik xarajat (so‘m)	Ulushi (%)
Sut va sut mahsulotlari	3 250 000	25%
Go‘sht mahsulotlari	2 600 000	20%
Sabzavotlar	2 100 000	16%
Mevalar	1 800 000	14%
Non va undan tayyorlangan mahsulotlar	1 200 000	9%
Yog‘ va boshqa mahsulotlar	1 000 000	8%
Qolgan mahsulotlar	1 050 000	8%
Jami	13 000 000	100%

O‘rganilgan MTTlarda normativ va real iste‘mol orasidagi farq sut mahsulotlari: 10% ortiqcha xarajat, go‘sht mahsulotlari 12% ortiqcha xarajat, sabzavotlar va mevalar 8% kam iste‘mol qilingan. umumiy yo‘qotish esa 11% ni tashkil etgan.[11]

Bu natijalar, oziq-ovqat mahsulotlarining yetarli nazoratsizligi va smetaning optimallashtirilmaganligini ko'rsatadi.

Kirim-chiqim hujjatlari: 80% qog'oz shaklida yuritilgan, faqat 20% elektron shaklda.

Ichki nazorat samaradorligi: auditlar o'tkazilishi o'rtacha 2 oyda bir marta, bu esa vaqtida aniqlik kiritishni qiyinlashtiradi.

Oshxona va bosh hisobchi koordinatsiyasi: 60% holatda zaif, bu xatoliklarga olib keladi.

Xususiy MTTlarda bu ko'rsatkichlar pastligi xarajatlarni nazorat qilishdagi asosiy muammo sifatida aniqlangan.

Oziq-ovqat xarajatlarini samarali hisobga olish uchun takomillashtirilgan mexanizm zarur. Normativ va real iste'molni avtomatik solishtirish, smeta asosida xarajatlarni rejalashtirish va ichki nazoratni kuchaytirish orqali xarajatlarni optimallashtirish mumkin.[12]

Hujjat aylanishini elektron shaklga o'tkazish tavsiya etiladi. Kirim-chiqim hujjatlari, smeta va ovqatlanish rejalari elektron tizimda yuritilishi tezkor nazorat va tahlil imkonini beradi.

Yo'qotishlarni kamaytirish va prognozlash muhim. O'rganilgan MTTlarda o'rtacha 8–15% yo'qotish mavjudligi aniqlangan. Normativ va real iste'molni hisobga olgan matematik modellar orqali yo'qotishlarni kamaytirish mumkin.

Ichki audit va nazorat mexanizmini takomillashtirish. Kunlik smeta va oylik xarajatlar bo'yicha ichki auditni tashkil etish, oshxona va bosh hisobchi o'rtasida koordinatsiya tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Takomillashtirilgan mexanizm quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- normativ iste'mol ko'rsatkichlarini avtomatlashtirish;
- elektron hujjat aylanishi;
- yo'qotishlar koeffitsiyentini hisobga olish;
- real va normativ iste'molni avtomatik solishtirish;
- kunlik smeta va oylik xarajatlar bo'yicha ichki audit.

Tahlil va natijalar shuni ko'rsatdiki, xususiy MTTlarda oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini nazorat qilish va hisobga olish tizimi yetarlicha rivojlanmagan. Ilmiy asoslangan, elektron va avtomatlashtirilgan mexanizmi joriy etish xarajatlarni optimallashtirish, yo'qotishlarni kamaytirish va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Farg'ona viloyatidagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini hisobga olish va nazorat qilish tizimi yetarlicha rivojlanmagan.

O'rganilgan MTTlarda xarajatlarning asosiy qismini sut, go'sht, sabzavot va mevalar tashkil etadi.

Normativ va real iste'mol o'rtasidagi farq 8–15% ni tashkil etib, ortiqcha xarajat va yo'qotishlarga olib keladi.

Hujjat aylanishi asosan qog'oz shaklida yuritilgan, ichki audit va nazorat tizimi kam samarali.

Ekspert baholash va qiyosiy tahlil natijalari, xalqaro tajribaga nisbatan, elektron hujjat aylanishi va real/normativ iste'molning avtomatik solishtirilishi kabi mexanizmlar yetishmayotganligini ko'rsatdi.

Shu asosda tadqiqot oziq-ovqat xarajatlarini optimallashtirish va yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan mexanizm ishlab chiqdi.

Yuqoridagi xulosalarga asoslanib quyidagilar taklif etiladi:

- Normativ iste'mol ko'rsatkichlarini avtomatlashtirish;
- Har bir yosh guruhiga mos ozuqa normativlarini elektron tizimda avtomatik hisoblash;
- Hujjat aylanishini elektron shaklga o'tkazish;
- Kirim-chiqim hujjatlari, smeta va ovqatlanish rejalari elektron tizimda yuritilishi;
- Bu real vaqt rejimida nazorat va tahlil imkonini beradi;
- Yo'qotishlarni prognozlash va kamaytirish;
- O'rtacha 8–15% yo'qotishlarni normativ va real iste'molga asoslangan modellar orqali kamaytirish;
- Ichki audit va nazorat mexanizmini kuchaytirish;

- Kunlik smeta va oylik xarajatlar bo'yicha ichki auditni muntazam tashkil etish;
- Oshxona va bosh hisobchi o'rtasidagi koordinatsiyani kuchaytirish;
- Takomillashtirilgan boshqaruv mexanizmini joriy etish;
- Elektron va avtomatlashtirilgan tizim orqali xarajatlarni rejalashtirish, nazorat qilish va yo'qotishlarni kamaytirish;
- Mexanizm quyidagilarni o'z ichiga oladi: normativ iste'mol ko'rsatkichlari, elektron hujjat aylanishi, yo'qotishlar koeffitsiyenti, real va normativ iste'molni solishtirish, ichki audit.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, xususiyy MTTlarda oziq-ovqat mahsulotlari xarajatlarini samarali nazorat qilish tizimini takomillashtirish orqali resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va ta'lim sifatini oshirish mumkin. Taklif qilingan mexanizmni joriy etish amaliyotga kiritilganda, MTTlar uchun nazorat va rejalashtirish jarayoni sezilarli darajada samaraliroq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Qarori PQ-4312-son 08.05.2019y
2. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 801-811.
3. Хорнгрен, Ч.Т., Датар, С.М., Раджан, М.В. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. — New Jersey: Pearson Education, 2015.
4. Шмидгалл, Р.С. *Food and Beverage Cost Control*. — Michigan: AHLEI, 2013.
5. Палий, В.Ф. *Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях*. — Москва: Юрайт, 2018.
6. Абдурахмонов, Х. *Ta'lim iqtisodi asoslari*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
7. Kurpayanidi, D. *Ta'lim tizimida boshqaruv va iqtisodiy mexanizmlar*. — Farg'ona: FDU nashriyoti, 2020.
8. Toshpo'latov, F., Xo'jaqulov, M. *Moddiy resurslar hisobini tashkil etish*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2016.
9. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. "Soliq yukining biznes uchun ahamiyati", *Scientific Progress*, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
10. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 86-92.
11. Abduxalimovna, A. Z. (2024). XALQARO VA MILLIY STANDARTLARGA KO'RA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINING MUAMMOLI MASALALARI. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 499-506.
12. Abduxalimovna, A. Z. (2024). MILLIY HISOB TIZIMIDA BIOLOGIK AKTIVLARNI HISOBGA OLISH BO'YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (8), 455-464.